

O ULTRASSOM NO TRATAMENTO DO FIBRO EDEMA GELÓIDE

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 11/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10109930

Mariana Da Silva Souza

Maria Gabriele Carvalho Da Silva

Karolynne Marques De Carvalho

Prof. Me. Brenda Alves Matos Amaral Sampaio

RESUMO

O Fibro Edema Gelóide, conhecido como celulite, multifatorial, trata-se de uma disfunção metabólica, do tecido subcutâneo e da derme, que acomete até 85% a 98% das mulheres a partir da puberdade provocando alterações na pele, causada pelo excesso de células de gordura no tecido adiposo formando nódulos e depressões. O ultrassom terapêutico é um equipamento trabalha com vibrações mecânicas de alta frequência apresenta propriedades como reflexão, absorção e atenuação. O objetivo desse trabalho é analisar por meio de uma revisão de literatura a atuação do ultrassom no tratamento do Fibro Edema Gelóide. A presente pesquisa foi realizada nas bases de dados das bibliotecas eletrônicas, PubMed, Literatura Latino- Americana e ciências do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Google Acadêmico, as seguintes palavras chaves foram utilizadas: "treatment", "celluti", "ultrasound". Com isso, conclui-se que o

ultrassom no tratamento do Fibro Edema Gelóide, apresenta bons resultados.

Palavras-chaves: Tratamento, Celulite, ultrassom.

ABSTRACT

Geloid Fibro Edema, known as cellulite, is multifactorial, it is a metabolic dysfunction, of the subcutaneous tissue and the dermis, which affects up to 85% to 98% of women from puberty onwards, causing changes in the skin, caused by excess cells of fat in adipose tissue forming nodules and depressions. Therapeutic ultrasound is equipment that works with high-frequency mechanical vibrations and has properties such as reflection, absorption and attenuation. The objective of this work is to analyze, through a literature review, the role of ultrasound in the treatment of Geloid Fibro Edema. This research was carried out in the electronic library databases, PubMed, Latin American Literature and Caribbean Sciences in Health Sciences (Lilacs) and Google Scholar, the following key words were used: "treatment", "celluti", "ultrasound". Therefore, it is concluded that ultrasound in the treatment of Geloid Fibro Edema presents good results.

Keywords: Treatment, Cellulite, ultrasound.

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS

- FEG – Fibroedema Gelóide
- W/cm² – Watts por centímetro quadrado MHz – Mega Hertz
- W – Watts
- cm – Centímetro US – Ultrassom
- DLM – Drenagem linfática manual UST – Ultrassom terapêutico
-

1. INTRODUÇÃO

O Fibro Edema Gelóide (FEG), comumente conhecido como celulite, é uma condição multifatorial caracterizada por uma disfunção metabólica que afeta o tecido subcutâneo e a derme, sendo prevalente em até 85% a 98% das mulheres após a puberdade. Isso resulta em alterações na pele, que são causadas pelo acúmulo excessivo de células de gordura no tecido adiposo, levando à formação de nódulos e depressões na região afetada (Borges, 2016). Atualmente, muitas pessoas, especialmente mulheres, procuram procedimentos minimamente invasivos para tratar o Fibro Edema Gelóide. O uso de ultrassom tem se destacado como uma abordagem eficaz, pois promove a ruptura das células de gordura, melhora a produção de colágeno e estimula as funções metabólicas celulares (Tassinary, 2022).

A classificação do FEG pode ser dividida em três estágios. Grau I ou brando: Nesse estágio, as alterações não são visíveis à inspeção, apenas pela compressão do tecido entre os dedos ou contração voluntária. Não há sensibilidade à dor e o quadro é considerado sempre reversível. Grau II ou moderado: Nesse estágio, as depressões são visíveis mesmo sem a compressão dos tecidos, especialmente quando a luz incide lateralmente, e as margens dos nódulos são facilmente delimitadas. Grau III ou grave: No estágio grave, o FEG é visível em qualquer posição do indivíduo, seja em pé ou deitado. A pele adquire uma aparência enrugada e flácida, semelhante a um “saco de nozes”. Nesse estágio, a sensibilidade à dor está aumentada, e as fibras do tecido conjuntivo estão amplamente comprometidas (Guirro; Guirro, 2002).

Os aparelhos de Ultrassom Terapêutico (US) utilizam vibrações mecânicas de alta frequência e apresentam propriedades de reflexão, absorção e atenuação. No mercado, as frequências de 1MHz e 3MHz são as mais utilizadas, sendo a última mais indicada na fisioterapia dermatofuncional devido ao seu efeito mais superficial e aos efeitos fisiológicos, como o aumento da circulação sanguínea, a melhora da extensibilidade das fibras colágenas e a permeabilidade das membranas (Galvão, 2005). O US é capaz de amolecer substâncias de maior consistência, transformando-as

em um estado gelatinoso. Esse efeito pode ser aplicado no tratamento do FEG, uma vez que as ondas de US, ao serem absorvidas pelo tecido, geram calor, aumentando a vibração e colisão entre as moléculas, resultando em um efeito térmico (Borges, 2006). Dado o atual interesse das mulheres em alcançar um padrão estético desejado, o objetivo deste artigo é analisar, por meio de uma revisão de literatura, o papel do ultrassom no tratamento do Fibro Edema Gelóide.

2. METODOLOGIA

O presente artigo é uma revisão integrativa da literatura, com o tema central o ultrassom no tratamento do FEG, a presente pesquisa foi realizada nas bases de dados das bibliotecas eletrônicas, PubMed, Literatura Latino-Americana e ciências do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Google Acadêmico, as seguintes palavras chaves foram utilizadas: "*treatment*", "*celluti*", "*ultrasound*", e com seus termos correspondentes em português, no período de agosto à setembro de 2023.

Para a seleção dos artigos foram considerados critérios de inclusão aqueles que abordassem a descrição tratamento, celulite, ultrassom e fibro edema gelóide. Foram excluídos deste estudo, revisões de literatura, estudos com ensaio clínico randomizado em animais, estudos duplicados e os que não tinham relação com o tema central proposto.

Nas bases de dados, foram encontrados 152 artigos que possuíam relação com o tema proposto, sendo, 30 no Google Acadêmico, 106 no PubMed, 16 no LILACS. Após a leitura criteriosa desses estudos selecionados, 148 artigos foram retirados do trabalho por não atenderem o objetivo do estudo. Com isso, 04 artigos foram incluídos neste trabalho, por atender os critérios do tema central do estudo (Figura 1).

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Usando a metodologia descrita, a estratégia de pesquisa levou à seleção de 152 artigos para uma análise completa e minuciosa. Em seguida,

aplicados os critérios de inclusão/exclusão, resultou em uma amostra final desta revisão composta por 4 artigos. Para classificar esses artigos, codificamos os estudos, o que facilitou a identificação e a gestão da seleção. No quadro 1 estão descritas as características dos estudos seguindo código A1 a A4, título, autores e ano de publicação, metodologia, objetivo e resultados.

Quadro 1 – Caracterização dos estudos segundo código A1 a A4 com título, autores e referência, ano de publicação, objetivo do estudo, metodologia, principais resultados e conclusão.

Código	Título	Autores / Ano	Objetivo do estudo	Protocolo terapêutico	Resultados obtidos	Conclusão
A1	Ultrassom no Tratamento do Fibro Edema Gelóide	Curtin, 2009	avaliar a eficácia do ultrassom para o tratamento do fibro edema gelóide.	O tratamento consistiu de 20 sessões, realizadas diariamente, utilizando-se do ultrassom terapêutico em uma frequência de 3 MHz, no modo	Resultou-se uma melhora significativa. Mostrando que o ultrassom é eficaz no tratamento do Fibro Edema Gelóide, pois	Os resultados obtidos, concluiu-se que o tratamento do FEG com o ultrassom foi eficaz na amenização e diminuição do quadro de Fibro Edema Gelóide.

				contínuo, com dose de 1,0 W/cm ² , em ambos os membros inferiores	promove m significativa fisiológicas no tecido acometido pela patologia citada.	
A 2	A aplicação do ultrassom terapêutico no tratamento do fibroedema gelóide	C a p p ell az z, et al. - 2 01 5	Verificar os efeitos terapêuticos do ultrassom (US) sobre o FEG com uma frequência de 3MHZ, no modo contínuo, com doses terapêuticas de 2,0 W/cm	O tratamento foi realizado, dividindo a região em 4 quadrantes. Foi aplicado o aparelho de ultrassom através da fórmula Área/era, tempo máximo de 30 minutos por área a ser tratada. Foram realizadas 10 sessões de com duração de	Através da análise foi constatado que o ultrassom terapêutico teve boa eficácia nos resultados referentes à gravidade, quantidade de FEG, aspecto geral do glúteo e satisfação pessoal das candidatas estudadas	Concluimos que o ultrassom é eficiente no tratamento do FEG, trazendo benefícios para o local tratado e melhorando a autoestima das pacientes

				45 minutos cada.		
A 3	Utilização do ultrassom do tratamento do fibroedema geloides	Si e dleki et al. -2020	Verificar a utilização do ultrassom no tratamento do FEG, seus efeitos e contra indicações	Protocolo de tratamento com o US foi utilizado na frequência 3MHZ, com intensidade de 1,0 w/cm2, modo contínuo..	Obtendo-se resultados relevantes com o Ultrassom, em que, comparando o ao total da amostra avaliada, o grau de satisfação das pacientes foram positivo. Com relação ao grau do FEG houve uma redução do Grau II ao Grau I.	Conclui-se que, após a utilização do ultrassom no tratamento apresenta bons resultados Nesta disfunção, indica que o ultrassom tem auxiliado a promover vários efeitos fisiológicos importantes, aumento da circulação de fluidos intra e extracelulares, facilitando a retirada de catabólitos e a oferta de nutrientes. O aumento da permeabilidade da membrana, vasodilatação, melhora do fluxo sanguíneo.
A 4	Aplicação do ultrassom	Si e dleki et al. -2020	Analisar os efeitos de um	Foram realizadas 12 aplicações do	Foram 20 voluntarias com fibroedema	Pode-se concluir que o protocolo de tratamento proposto neste

ssom m tera pêut ico no trata men to da lipod istrof ia ginói de	ra et al. -2 01 4	protoco lo de tratame nto com o ultrasso m sobre o Fibro Edema Gelóide	ultrassom Avatar Cuatro® 3 MHz com gel neutro, no modo contínuo, com intensidade de 2,8 W/cm ² e potência de 42 W. Os testes foram realizados na frequência de 3 vezes por semana, totalizando 4 semanas para cada voluntária	gelóide, grau 2 no pré tratament o, foi evidenciad o a melhora do grau pós tratament o para o grau 1.	trabalho foi eficaz em promover a melhora do aspecto do Fibro Edema Gelóide
---	----------------------------------	--	--	---	---

Diante da seleção dos artigos apresentados nos resultados acima, será realizada a discussão com base nos os benefícios do ultrassom no tratamento do Fibro Edema Gelóide.

Segundo o artigo (A1) subsistem inúmeros tratamento para o Fibro Edema Gelóide e já foram utilizados vários recursos, porém nem todos apresentam resultados satisfatórios. Dentre os recursos tem o ultrasom que apresenta grande eficácia, pois promovem significativas

alterações fisiológicas no tecido acometido pela Fibro Edema Gelóide como efeito antiinflamatório (combate as dores) e aumento da circulação. O ultrassom é um método que utiliza de ondas sonoras através de um cabeçote com transdutor perpendicular, para melhor resultado exige constante movimentação e sempre mantido em contato com o gel de acoplamento que é o meio que melhor transmite a onda ultrassônica, sendo, portanto, o mais indicado para não gerar a formação de cunhas de ar.

O artigo (A1) também resalta que existem dois regimes de pulso comumente empregados na prática clínica do ultrassom, o contínuo e o pulsado, o modo contínuo se caracteriza por ondas sônicas contínuas, sem modulação, com efeitos térmicos, alteração da pressão e micromassagem. Já o modo pulsado apresenta características como ondas sônicas pulsadas, modulação em amplitude com frequências de 16 Hz a 100 Hz, efeitos térmicos minimizados e alteração da pressão, deste modo, uma ação analgésica, anti-inflamatória e antiedematosa. O ultrassom também possui duas frequências, de 1 MHz e de 3 MHz, porém o tratamento com ultrassom de 3,0 MHz é indicado para tecidos superficiais, enquanto que o tratamento com ultrassom de 1 MHz é indicado para tecidos mais profundos, como o Fibro Edema Gelóide atinge tecidos superficiais como a pele, predominantemente o tecido conjuntivo (derme), produzindo alterações circulatórias e mecânicas do tecido, não necessita, portanto de uma penetração muito grande das ondas mecânicas. Sendo assim, o ultrassom de 3 MHz em emissão contínua é o mais indicado para o tratamento dessa patologia.

Já ao relatar sobre o tempo de cada sessão o artigo (A1) ressalva que na literatura há contradições de opiniões, entre autores, sobre o tempo de cada sessão, onde Guirro & Guirro (2002), estabelece o tempo de dois minutos para áreas próximas de 10 cm². Já Parienti (2001) cita que a sessão de ultrassom não deve exceder 10 minutos, e que a zona de atuação é de 10cm x 15cm. Porém, Longo (2001), não aconselha uma aplicação por mais de 15 a 20 minutos contínuos em uma mesma sessão

de tratamento, pois podem ocorrer vertigens, tonturas, estresse, além de outros efeitos colaterais, a utilização do ultrassom pode ser inclusa no tratamento em dias alternados, de 2 a 3 vezes na semana. Deve-se aplicar, no máximo, 20 sessões. E após o término destas, deve-se aguardar 1 a 2 meses para então reiniciar tratamento. Contudo no artigo (A1) realizou-se um estudo com 10 pacientes, aleatoriamente, formando dois grupos, onde o primeiro grupo foi submetido à terapia com ultrassom na região glútea, e o segundo grupo não recebeu nenhuma intervenção terapêutica no período. O ultrassom foi utilizado na frequência de 3 MHz, no modo contínuo, com dose de $1,0 \text{ W/cm}^2$, e foi aplicado por 7 minutos em cada área. O tratamento consistiu de 20 sessões, realizadas 3 vezes por semana, em dias alternados. Todas as voluntárias foram submetidas à avaliação

inicial, para verificar o tipo e grau do fibro edema gelóide apresentado. Com o término do tratamento proposto nova avaliação foi realizada e revelou que a utilização do ultrassom se mostrou eficaz no tratamento do fibro edema gelóide, uma vez que diminuiu o grau de acometimento.

Porém no Artigo (A2) utilizou um protocolo com 10 participantes do sexo feminino, com quadro de Fibro Edema Gelóide na região glútea. As participantes foram submetidas a 10 atendimentos, 2 vezes por semana, com duração média de 30 minutos para as duas técnicas utilizadas na pesquisa. Protocolo de tratamento com o US foi utilizado na frequência 3MHz, com intensidade de $1,0 \text{ w/cm}^2$, modo contínuo. No pós-teste foi possível observar redução visual no quadro do Fibro Edema Gelóide grau 2, nas participantes apresentaram resultado satisfatório. Dessa forma, com os resultados obtidos no artigo (A1) e (A2) podemos acrescentar que a terapia utilizando o ultrassom terapêutico foi eficaz para o tratamento do Fibro Edema Gelóide nas paticipantes com a redução do Fibro Edema Gelóide, mesmo com a quantidade de sessões diferentes.

No estudo (A3) foi-se selecionadas 62 voluntárias, das quais 31 foram submetidas ao tratamento com Drenagem linfática manual (DLM) e no outro grupo de 31 volúntarias foi realizado o tratamento com o Ultrassom

terapêutico (UST) no FEG. Sendo assim obteve-se resultados relevantes com o UST, em que, comparando ao total da amostra avaliada, o grau de satisfação das pacientes, foi de 55% julgando bom ou ótimo. Melhora da dor em 63%. Com relação ao grau do FEG uma redução de 50%. Sendo o ultrassom um recurso mais viável para o tratamento do FEG.

Diante das informações supracitadas acima o Artigo (A3) resalta que foi observado que o uso do ultrassom de 3 MHz apresenta-se como uma proposta positiva de tratamento não invasivo para o FEG, em que, através da micromassagem provocada pelas ondas ultrassônicas proporciona o aumento do metabolismo celular e quebra do FEG. Obtendo-se resultados como, a diminuição de grau do FEG, melhora do aspecto da pele, diminuição do edema e gordura localizada, melhora do aspecto da pele e elevado grau de satisfação na paciente.

O estudo (A4) aborda que um dos aspectos positivos do ultrassom é um recurso bastante utilizado no tratamento da FEG, indolor e de ótima opção para pacientes que procuram um procedimento não cirúrgico, sua eficácia no tratamento depende de alguns fatores que se encontra no tipo de grau da FEG. Também resalta que o gel neutro pode reduzir os custos de tratamento envolvendo a terapia ultrassônica, uma vez que os géis com fármacos ativos têm um alto custo e tornam esses tratamentos, que de uma maneira geral são longos, muito dispendiosos.

(A4) realizou um estudo utilizando o ultrassom terapêutico de alta potência para o tratamento de celulite. Essa análise foi feita utilizando registros fotográficos, perimetria, bioimpedância e de um questionário de satisfação específico para celulite. Participaram do estudo 20 voluntárias, que receberam 12 aplicações do ultrassom 3 MHz com gel neutro, no modo contínuo, com intensidade de $2,8 \text{ W/cm}^2$ e potência de 42 W. Pode-se concluir que o protocolo de tratamento proposto foi eficaz para melhorar o aspecto da celulite. No estudo foram utilizadas intensidades mais baixas, o que comprova que tanto intensidades mais altas, quanto intensidades mais baixas demonstraram ser eficazes na melhora do

aspecto da celulite. Desse modo, o ultrassom é uma técnica realizada por profissionais qualificados e muito eficazes para o tratamento do FEG pois aumenta o metabolismo, vasodilatação, diminuição da viscosidade dos líquidos, redução de edema, aumento da permeabilidade nas células, aumentando fibroblastos e de fibras de colágeno, melhorando assim a aparência de casca de laranja na pele, proporcionar diversos benefícios e conforto ao paciente. Portanto, este artigo descreve os benefícios e a eficácia do ultrassom no tratamento do FEG.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o ultrassom no tratamento do Fibro Edema Gelóide, apresenta bons resultados. Nesta disfunção, a literatura indica que o ultrassom tem auxiliado a promover vários efeitos fisiológicos importantes, através da penetração das ondas ultrassônicas no tecido, proporcionando o aumento do metabolismo celular, a redução de edema e a melhora no aspecto da pele. Os resultados deste estudo evidenciam os benefícios significativos do ultrassom na redução do Fibro Edema Gelóide e na melhora da estética, percebendo-se então a especificidade dos artigos quanto a localização anatômica. O grau do FEG e o tempo de aplicação do ultrassom, foi precária necessitando de futuras pesquisas na área para uma compreensão aprofundada de sua aplicabilidade e aprimoramento da estratégias terapêuticas.

REFERÊNCIAS

BORGES, FS. Scorza FA. **Terapêutica em estética conceitos e técnicas**. São Paulo. Phorte Editora. 2016.

BORGES, Fábio dos Santos. **Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas**. São Paulo: Phorte, 2006.

DALSASSO, J. C. Fibro **edema gelóide: um estudo comparativo dos efeitos terapêuticos, utilizando ultrasom e endermologia dermovac, em mulheres não praticantes de exercício físico**. 2007. 69 f. Trabalho de

Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2007

GALVÃO M. M. M. **Drenagem linfática manual e ultrassom no tratamento do fibroedema gelóide em região glútea: um estudo de caso. 2005.** 92 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel, 2005.

LUZ, Andressa,S.; SILVA,Roberta, P.;CAIXETA, Adriana.**A Aplicabilidade do ultrassomAvatar IV Esthetic associado à fonoforese no tratamento do fibro edema gelóide(FEG).**Revista Eletrônica “Saúde CESUC”. nº 1, 2010.

Moura LRM, Feitosa AORM. Análise dos efeitos do ultrassom terapêutico fibro. Rev. **FAESF**. 2019. Out-Dez (4). P21-29 ISSN 2594 – 7125.
Disponível em:<https://www.faesfpfi.com.br/revista/index.php/faesf/article/view/82>

PIRES DE CAMPOS, M. S. M. Fibro edema gelóide subcutâneo. **Ciência&Tecnologia**. ano 1, n. 2, p. 77-82, 1992.

PINTO, M. V. M. et al. **Estudo comparativo da fonoforese com mucopolissacaridase e doultra-som de 3 MHz com gel acoplador em mulheres com lipodistrofia ginóide na região glútea, grau II, do tipo flácida.** Rev. Fisioterapia Brasil – Suplemento Especial, Rio de Janeiro, jan-fev de 2007.

ROSSI, A.B ; VERGNANINI AL. **Cellulite:** a review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000. ROSSI, M.H. Dermato Paniculopatias e Ultra-som. **Materialdo IBRAPE**, 2001.

TESSEMARY, **Aplicação do ultrassom de 3 MHz no tratamento de lipodistrofia ginóide.** Artigos BIOCURSOS, Artigos defisioterapiadermatofuncional, 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil